

The Nordic walking as a didactic opportunity for innovation, inclusion and coeducation in PE in Primary Education

La marcha nórdica como oportunidad para la innovación, la inclusión y la coeducación en EF en educación primaria

Ciarra-Tejada, A.

Resumen

Introducción: Los nuevos retos para la educación del s. XXI recogidos en la actualización legislativa de 2020 exigen el desarrollo competencial del alumnado para formar individuos capaces y responsables en diferentes ámbitos. En EF esto se refleja en el desarrollo de hábitos y herramientas para la salud, el respeto, la convivencia y el bienestar físico y mental. **Objetivos:** En este trabajo se presenta un estudio de introducción a la marcha nórdica como actividad saludable, inclusiva y coeducativa para los cursos de 5º y 6º de Primaria Texto. Texto. Texto. Texto. **Métodos:** El estudio se lleva a cabo en tres fases de investigación: a) observación; b) intervención; y, c) recogida y análisis de datos. **Resultados y discusión:** El estudio ofrece conclusiones sólidas sobre la marcha nórdica como excelente opción para el desarrollo de hábitos saludables desde una edad joven y como actividad física innovadora. Conclusiones: Finalmente, la marcha nórdica resulta una excelente opción para la inclusión y la coeducación en el aula de EF.

Palabras clave: Coeducación; inclusión; innovación en EF; marcha nórdica; salud

Abstract

Introduction: The new challenges for education in the 21st century included in the 2020 legislative update the aim to develop student skills to form capable and responsible individuals in different areas. In PE this is reflected in the development of habits and tools for health, respect, coexistence and physical and mental well-being. **Aim:** This work presents a study of the introduction to Nordic walking as a healthy, inclusive and co-educational activity for 5th and 6th grades of Primary School Education. **Methods:** The work is carried out in three research phases: a) observation; b) intervention; and, c) analysis and data collection. **Results & discussion:** The study offers solid conclusions about Nordic walking as an excellent option for developing healthy habits from a young age and as a physical and innovative activity. **Conclusions:** Finally, Nordic walking is an excellent option for inclusion and co-education in the PE classroom

Keywords: Coeducation, inclusion; innovation in PE; Nordic walking; health

Type: Original

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 1- Sent: 04/09/2024; Accepted: 10/10/2024

¹Department of Human Sciences and Education, Faculty of Human, Social and Educational Sciences, Public university of Navarra-UPNA – Spain - Author 1, alazne.ciarra@unavarra.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0000-6320-7437>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Caminhada nórdica como oportunidade de inovação, inclusão e coeducação em EF no ensino

primário

Resumo

Introdução: Os novos desafios para a educação no século XX. XXI incluídos na atualização legislativa de 2020 exigem o desenvolvimento de competências dos estudantes para formar indivíduos capazes e responsáveis em diferentes áreas. Na EF isso se reflete no desenvolvimento de hábitos e ferramentas de saúde, respeito, convivência e bem-estar físico e mental. **Objetivos:** Este trabalho apresenta um estudo introdutório à caminhada nórdica como atividade saudável, inclusiva e coeducativa para os 5º e 6º anos do Texto Primário. **Métodos:** O estudo é realizado em três fases de pesquisa: a) observação; b) intervenção; e, c) coleta e análise de dados. **Resultados e discussão:** O estudo oferece conclusões sólidas sobre a caminhada nórdica como uma excelente opção para o desenvolvimento de hábitos saudáveis desde tenra idade e como uma atividade física inovadora. **Conclusões:** Por fim, a caminhada nórdica é uma excelente opção para inclusão e coeducação na sala de aula de EF.

Palavras-chave: coeducação; inclusão; inovação em EF; caminhada nórdica; saúde

Reference:

Ciarra-Tejada, A. (2025). The Nordic walking as a didactic opportunity for innovation, inclusion and coeducation in PE in Primary Education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 1-19.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598331>

Ciarra-Tejada, A. (2025). La marcha nórdica como oportunidad para la innovación, la inclusión y la coeducación en EF en educación primaria. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 1-19.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598331>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

En el área de Educación Física (LOMLOE, 2020), uno de los principales objetivos es realizar y adquirir ejercicios de carácter físico con el fin de crear hábitos saludables para el bienestar del individuo en su niñez y que perduren a lo largo de su vida. Asimismo, la primera de las competencias específicas de dicha materia en la etapa de Primaria se especifica en el Real Decreto 157/2022 del siguiente modo:

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando comportamientos que potencien la salud física, mental y social, así como medidas de responsabilidad individual y colectiva durante la práctica motriz, para interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que contribuyan al bienestar.

Esta competencia específica se encuentra alineada con los retos del siglo XXI y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (p. 57).

Son los docentes de EF los artífices que facilitan y dirigen las actividades físicas en el aula de EF para lograr este objetivo proporcionando al alumnado herramientas para su desarrollo físico, mental y social como personas responsables de su salud y de la sociedad en la que viven y de la que forman parte. Según la OMS, el término salud implica el bienestar físico, emocional y psíquico de la persona: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» (OMS, 2022 [1948], p. 100).

El aula de Educación Física se convierte en el escenario coeducativo idóneo para trabajar todos estos aspectos de manera apropiada a su joven edad y, a su vez, para asentar las bases de los conocimientos, hábitos y rutinas de bienestar que les permitan cuidar y mantener su salud de manera adecuada desde edades tempranas y por el resto de sus vidas.

La marcha nórdica es, en la actualidad, una actividad física que, por una parte, permite la igualdad de género y la inclusión. En un estudio reciente (Jódar, 2019) sobre la aplicación de un programa regular de doce semanas de marcha nórdica en personas que no habían practicado dicha actividad física, se concluyó una mejora significativa en los sistemas cardiovascular y respiratorio así como un incremento de la intensidad en la prueba de esfuerzo de los sujetos con idénticos resultados tanto en hombres como en mujeres; por otra parte, la marcha nórdica es una actividad que puede ser practicada por diferentes edades y condiciones físicas (lesiones, descompensaciones musculares, escoliosis, etc.).

En 2017, la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) incluyó la marcha nórdica en sus modalidades deportivas e inició su actividad de competición a partir de campeonatos nacionales y regionales (Fedme.es, 2023, sección «Área Deportiva»). Esta doble consideración de esta práctica como actividad física y como deporte permite ofrecer al alumnado de Primaria una opción válida y enriquecedora que aumenta las opciones entre las variedades deportivas y actividades físicas del repertorio en el programa de EF de Primaria.

Además, tal y como los estudios de tesis doctorales y artículos de investigación que se han llevado a cabo en la actualidad (Aparicio, 2017; Encarnación, 2012; Duart, 2011; García y Teva, 2020; González, 2020; y Pérez, 2009) han demostrado que la marcha nórdica supone una actividad física que reúne beneficios saludables y características muy atractivas e interesantes para su inclusión en los programas de EF en Primaria:

- La técnica es sencilla.
- El usuario/a puede ser de cualquier edad.
- Se involucran todos los músculos del cuerpo.
- Reduce el impacto en las articulaciones.
- Mejora y corrige la pisada y posición del pie.
- Cubre y mejora deficiencias y carencias físicas en diabéticos.
- Conecta el cuerpo con el entorno: urbano o natural.
- Se puede practicar en cualquier momento del año.
- Mejora el sistema cardiovascular.
- Favorece la concentración y la toma de conciencia.
- Permite una práctica individual o colectiva.
- Facilita la interacción.
- Previene enfermedades como la obesidad, la diabetes y otras de tipo cardiovascular.
- Etc.

1.1.Aims / Objetivos:

Para la elaboración de este trabajo, se ha realizado un estudio cuya finalidad principal ha sido la observación y análisis de la introducción de la marcha nórdica como actividad física saludable en el contexto real del aula de Educación Primaria. El centro escolar público seleccionado se sitúa en la ciudad de Pamplona y, por tanto, se han tenido en cuenta las directrices del Decreto Foral 60/2014, 2014 para la

planificación de las sesiones de observación e intervención de la investigación, ya que el centro exigía la integración de la propuesta de estudio en la programación de aula.

II. Methods / Material y métodos

El estudio se llevó a cabo entre el 1 y el 30 de marzo de 2023 en los cursos de 5º y 6º de Primaria por tratarse de los cursos en los cuales el currículo contempla las actividades en la naturaleza en la tercera evaluación. La investigación se desarrolló en tres fases de actuación diferenciadas: a) la observación; b) la intervención; y c) la recogida de datos mediante encuestas específicas.

La fase de observación se desarrolló entre los días 1 a 5 de marzo de 2023 principalmente y permitió establecer toma de contacto con el centro, las instalaciones, el alumnado, los grupos, sus capacidades y las dinámicas de trabajo del equipo docente.

La fase de intervención se efectuó en los días 6 al 20 de marzo. Se realizó una serie de actividades tanto para 5º como para 6º con una variación de mayor dificultad en uno de los ejercicios en 6º respecto a 5º; y con una variación de atención a la diversidad para un alumno con dificultad visual en 5º. A respecto al resto de cursos de 5º y los de 6º que no precisaban dicha atención.

Las actividades se agruparon en dos bloques: a) preparación y familiarización; y b) técnica e introducción al deporte de la marcha nórdica. En el primer bloque, se ubicó al alumnado en el lugar habitual de trabajo, el polideportivo del centro, y se utilizaron materiales conocidos por los alumnos y alumnas que pudieran facilitar la relación con los bastones de marcha nórdica para preparar al alumnado a manejar más adelante el material específico del deporte en cuestión. Este material, fundamentalmente fue el de picas de madera que tienen un peso mayor que los bastones, pero su forma y tamaño son similares a los bastones de marcha nórdica. Esto permitió proponer juegos y también iniciar la postura erguida de la marcha nórdica utilizando una o dos picas por cada estudiante.

El segundo bloque ofreció la posibilidad de conocer los fundamentos de la marcha nórdica en cuanto a su técnica e historia para realizar ejercicios con los bastones reales de marcha nórdica y finalmente ejecutar la marcha nórdica en la pista exterior cubierta que se usa como patio y también campo de juego para el baloncesto, bádminton, fútbol y otros juegos y deportes tanto del centro como de la comunidad ya que se trata de una instalación municipal.

Es imprescindible apuntar que el uso del material auténtico de marcha nórdica, los 18 pares de bastones necesarios que fueron utilizados en la práctica, fue posible gracias a la colaboración de la APYMA que mostró disposición inmediata.

La distribución de las sesiones se ajustó al horario habitual del alumnado. Tanto 5° como 6° contaba con dos horas agrupadas en un solo día a la semana y cuyos últimos quince minutos estaban destinados a la higiene (ducha y cambio de ropa). En el siguiente cuadro se aprecia la disponibilidad horaria para la intervención.

Tabla 1

Horario de 5° y 6° de Primaria para EF en el C.P. público para el estudio

Hora	L	M	X	J	V
8:50-9:35 y 9:35-10:20h				5° C	5° B
12:30-13:15 y 13:15-14h	5° A		6° B	6° A	

En cuanto a las actividades concretas, se realizaron las siguientes que se explican a continuación y se agruparon, en cada sesión, en calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Todas las sesiones fueron impartidas en inglés porque el centro ofrecía un plan lingüístico bilingüe y EF se encuentra entre las materias impartidas en inmersión en la lengua extranjera objeto.

Para las sesiones de preparación y familiarización, el calentamiento se propuso en 5° y 6° curso el juego inventado por la investigadora y denominado *Guardians* (guardianes). En este juego, dos estudiantes comienzan a perseguir a los demás participantes para pillarlos hasta que sólo quede uno que será el ganador del juego. Para ello, deben caminar por las líneas de la pista con la espalda muy recta e imitando la marcha de los soldados del cambio de la guardia real inglesa, con piernas estiradas y elevadas en cada paso y con los brazos largos y extendidos, coordinados con los pies. Esta forma de andar recuerda y al paso de la marcha nórdica y busca alargar y ampliar la zancada. En el caso del alumno con discapacidad visual, se utilizaron chalecos amarillos para que el estudiante pudiera ver con mayor claridad el cuerpo de los compañeros y compañeras cercanos o lejanos a él y así poder desplazarse con mayor precisión en sus decisiones de huir, caminar, correr o pillar.

En la parte principal de la sesión, se llevó a cabo un juego de relevos. Se organizó en cuatro grupos a los estudiantes distinguidos por colores con el uso de chalecos: amarillo, verde, rojo y azul. Se dispusieron conos para señalar los puntos de salida y llegada del trayecto que debían realizar. En primer lugar, debían ir y volver del punto A al B con los bastones (picas) agarrados por las manos y apoyados en el suelo detrás de su pisada. Debían caminar con la espala recta y la mirada al frente. Los bastones (picas) debían permanecer paralelos y no se permitía correr. En el caso de 6° de Primaria, este ejercicio no se realizó porque es de mayor sencillez que otros propuestos, de esta manera se diferenciaba una sesión de un nivel de 5° con un nivel más avanzado de 6°. En su lugar, los estudiantes de 6° debían realizar otro ejercicio en sustitución. Se trataba de realizar el relevo, pero con una pica a lo largo de la columna y sujeta por la mano derecha en la parte superior y la mano izquierda en la inferior. Al finalizar el trayecto de ida, debían cambiar las manos de orden. La pica en la espalda facilita erguir la espalda y experimentar la postura que se ha de mantener en la marcha nórdica.

Una vez finalizado esta actividad, se procedía al siguiente ejercicio, también de relevo, que realizaban ambos cursos por igual, 5° y 6° de Primaria. En los diferentes equipos, se reagrupaban en parejas y cada pareja debía llevar dos picas agarradas por las manos. Un estudiante se colocaba en el extremo delantero y el otro en el trasero y debían caminar coordinando los pies al mismo tiempo y llevando el balanceo de los brazos al caminar también de manera coordinada. Este ejercicio permite experimentar y visualizar el movimiento de la marcha nórdica que exige alternar brazos y pies contrarios en un paso amplio, coordinado y cuyo ritmo ha de ser regular.

Después de este segundo relevo, se procedía al juego de picas en ambos cursos a modo de dinámica de grupos. Organizados en círculos de tres estudiantes, cada uno juega con una sola pica. Colocados de frente y con la suficiente distancia unos de otros para poder dar un paso hacia la izquierda o la derecha. Al sonido de un silbato debían moverse a un lado o al otro y dejar su pica para lograr alcanzar la del siguiente. Un sonido significaba hacia la derecha, y dos, hacia la izquierda. Este juego familiariza al estudiante con la altura del bastón y también lo ejercita en la atención de la lateralización y la coordinación a la izquierda o la derecha, o al paso hacia delante o hacia atrás; ya que la variante siguiente al movimiento de izquierda a derecha, es colocar a los alumnos y alumnas con la mano derecha hacia el centro del círculo y sus cuerpos de lado de manera que puedan avanzar hacia delante o hacia atrás en el círculo. En este caso, un sonido del silbato significa hacia delante, y dos, hacia detrás. Una vez que los grupos habían tomado el pulso al ritmo, se les pedía repetir la operación, pero en grupos de seis. Y, posteriormente, de doce y finalmente de toda la clase.

Como vuelta a la calma, se pedía que toda la clase se agrupe y se realiza una pequeña competición. El que perdía la pica y caía al suelo quedaba eliminado y se dirigía a los vestuarios para tomar la ducha y recoger de manera gradual. Para restar ánimo de competitividad, se recordaba que se trataba de un juego y que se iba a probar a ver qué tal salía haciendo una ronda más rápida.

Para las sesiones de técnica e introducción a la marcha nórdica, se llevaron a cabo sesiones idénticas en ambos cursos. Se ofreció una introducción a la técnica y la oportunidad de experimentar el uso de bastones de marcha nórdica, así como de ejecutar la caminata durante un tiempo suficiente para practicar la sensación del deporte de la marcha nórdica.

Una vez organizados los estudiantes por parejas y guiados a la pista exterior ubicada en el patio, se les asignó un par de bastones y se les explicó brevemente el origen del deporte de la marcha nórdica. Se les dio el dato de que en Finlandia en la década de los años 30 del s. XX, el equipo de esquí nacional diseñó un entrenamiento con bastones para poder continuar entrenando en la estación de verano y las temporadas sin nieve. A partir de aquel momento, se comienza a desarrollar la técnica y, detectados los beneficios y el potencial, se comienza a desarrollar un deporte en sí mismo (FEMECV, s.f.) que perdura hasta el día de hoy.

Después se procedió a enseñar a ajustar el bastón de marcha nórdica tomando como referencia el ombligo y se les indicó cómo fijar la altura del bastón mediante diferentes mecanismos según los tipos de bastones: apertura y cierre con tope a izquierda o derecha; botones metálicos; llaves metálicas.

El primer ejercicio de técnica fue el de postura correcta a modo de calentamiento. Se explicó que la posición adecuada es espalda recta y se anduvo una vuelta completa a la pista con el bastón en la espalda sujetado por ambas manos. Posteriormente, para la parte principal de la sesión, se procedió al resto de ejercicios de introducción a la marcha y práctica de la técnica: primero, una vuelta con un solo bastón en la mano derecha; al finalizar, otra vuelta, con cambio a la mano izquierda. Se corrigió la postura, el paso largo, el estiramiento de brazos y piernas al caminar y la apertura y cierre de la mano durante la marcha (abierto, cuando el bastón apoya en la parte posterior y propulsa la pisada; cerrado, en la parte delantera cuando inicia el paso). Después, se realizó una caminata con los dos bastones, pero en cada pisada, ambos bastones iban delante y se coordinaban con el pie derecho solamente. Al finalizar, se repetía con el pie izquierdo.

El siguiente ejercicio consistió en caminar una vuelta a la pista alternando los bastones y coordinando brazo izquierdo con pierna derecha; y brazo derecho con pierna izquierda. Una vez

supervisada y practicada esta zancada, se procedió a dejar a los estudiantes caminar durante un mínimo de cinco minutos para entrar en la dinámica de la marcha nórdica. Transcurrido el tiempo, y para la vuelta a la calma, se procedió a realizar un juego por parejas. Los participantes se colocaron en fila de dos, mirándose uno a otro de frente. Debían avanzar hasta su compañero o compañera saltando con los bastones apoyados en el suelo y cambiarse de posición, dar los bastones a su pareja y ésta volvía a la posición del estudiante inicial. En caso de tener más tiempo en la sesión se les proponía un reto: el de probar a correr al trote con los bastones. En senderos con irregularidades, es posible utilizar el bastón de marcha nórdica para saltar o para correr al trote con un ritmo lento. Esto permitía revelar a los estudiantes que los bastones no sólo sirven para andar, aunque no se pueden usar para realizar carreras. Una vez finalizada la sesión, se les invitaba a realizar la encuesta final y luego disponer del tiempo necesario para ir a ducharse.

En la última fase, se procedió a la recogida de datos. Se realizaron dos encuestas. La primera con carácter inicial se formuló a modo de diagnóstico para poder recoger los conocimientos previos de los estudiantes en cuanto al deporte de la marcha nórdica. Se elaboró con *Word* y las preguntas se presentaron en español e inglés. Se realizó al final de la primera sesión de familiarización y antes de la sesión técnica y práctica. La segunda se elaboró con *Google Forms* y se presentó solamente en español. Su intención era valorar la satisfacción de los estudiantes sobre la experiencia y recoger comentarios sobre las emociones e impresiones generadas en los estudiantes con el fin de cuestionar la posibilidad de introducir la marcha nórdica como actividad física saludable y exitosa dentro de las expectativas del alumnado.

III. Results / Resultados

En el caso de la encuesta inicial, se contó con una muestra de un total de 111 individuos entre los cuales 20 pertenecían al grupo de 5° A; 21, a 5° B; 23, a 5° C; 23, a 6° A; y, 24, a 6° B. Respecto a los resultados, un 67% afirmó no conocer el deporte de la marcha nórdica, mientras un 13% no estaba seguro de saber algo acerca de dicho deporte, y un 30% confirmó conocer la actividad de la marcha nórdica como un deporte. Un 87% contestó que no habían practicado nunca la marcha nórdica, frente a un 8% que sí había practicado alguna vez la marcha nórdica y un 16% que no tenía seguridad en su respuesta. Cuando se les preguntó por su familia, más de la mitad (53%) no sabía si alguien en su familia practicaba el deporte; pero un 12% afirmaba saber quién lo practicaba habitualmente. En cuanto al material, el 18% decía tener en casa bastones de marcha nórdica y un 11% afirmaba poder traerlos al centro con lo que se completó el número de bastones suficientes con los aportados por los propios alumnos y alumnas de 5° y

6° de Primaria para las sesiones de marcha nórdica en el patio exterior. *A priori*, sólo un 4% contestó afirmativamente a la pregunta de valoración del deporte como una actividad interesante; mientras que el 60% afirmó que tenía interés en aprender la técnica. Un 24% valoró el conocimiento de la técnica como difícil y un 57% afirmó tener la convicción de que es beneficioso para la salud. Un 35% situó al deporte como una práctica sólo para personas mayores; un 67% respondió que se trata de una actividad para el campo o la ciudad; un 8% creía que es una actividad física poco intensa. Y un 4% afirmaba que se trata de un deporte sólo para recuperar lesiones. Finalmente, un 49% creía que es una actividad colectiva, para el resto, el deporte es individual y se ha de practicar en soledad.

En esta primera encuesta, de quince preguntas cerradas con tres opciones de respuesta (Sí/No/No sé) y un apartado para comentarios, fue posible concluir que el alumnado desconocía el deporte de la marcha nórdica y la propuesta de intervención suponía totalmente un reto innovador. Por su parte, las respuestas permitieron deducir que el alumnado, en general, se mostraba motivado y animado a realizar las sesiones y mostraban interés y curiosidad, aunque intuían dificultad e incertidumbre en el aprendizaje. Entre los comentarios libres al final de la encuesta, solo el alumnado de 5° de Primaria realizó preguntas y comentarios sobre la marcha nórdica. Cabe destacar el siguiente repertorio de aportaciones de estudiantes de 5° A y B en que afirmaban haber practicado marcha nórdica, disponer de bastones y poderlos traer a clase de EF, haber practicado con su familia o tener el gusto de aprender para poder cuidar su cuerpo, tener salud, disfrutar de un día en la montaña o pasar un tiempo de ocio con su familia. A continuación, se muestran los comentarios realizados tanto en español como en inglés por estos estudiantes.

Figura 1

Comentario de la marcha nórdica por alumna de 5° de Primaria

Figura 2

Comentario de la marcha nórdica por alumno de 5º de Primaria

Figura 3

Comentario de valoración de la marcha nórdica por un alumno de 5º de Primaria

Figura 4

Comentario de los beneficios de la marcha nórdica por una alumna de 5º de Primaria

Figura 5

Comentario de valoración positiva de la marcha nórdica por un alumno de 5º de Primaria

Figura 6

Comentario de la práctica de la marcha nórdica por un alumno de 5º de Primaria

En el caso de la encuesta final, compuesta de diez preguntas de respuesta abierta, y que se elaboró con el fin de valorar la satisfacción sobre la sesión de la marcha nórdica y también para contrastar el resultado de familiarización con el deporte, puede decirse que el total de la muestra de alumnado encuestado fue de 105 participantes; de los cuales, el 99% afirmó haber recibido una clara y suficiente explicación de la técnica de la marcha nórdica. El 68% confesó desear seguir practicando la marcha nórdica en el colegio; mientras que sólo el 41% confirmó el hecho de plantearse seguir practicándolo fuera del centro escolar, ya que requiere material específico del que no disponían en casa, o no carecían de tiempo, o se dedicaban a otro deporte, o encontraban aburrido practicar marcha nórdica. El 67% consideró la marcha nórdica una actividad física que es posible practicar en familia, ya que todos los

miembros pueden unirse, sin embargo, los estudiantes que tienen hermanos y hermanas muy pequeños afirmaron no poder practicar el deporte en familia por la edad de éstos. Respecto a los beneficios, los encuestados mencionaron que la marcha nórdica te permite entrenarte, mejorar la salud, la respiración, el corazón, perder peso, prevenir problemas cuando se es mayor, mantener la espalda recta, evitar dolores de espalda, conectar con la naturaleza, ir al monte, hacer cardio, ejercitar brazos y piernas caminando, evitar la cifosis, etc. Aunque también hubo encuestados que veían en la marcha nórdica una actividad monótona, sin ningún atractivo o un deporte para personas mayores. La mayoría, sin embargo, encontraron divertido practicar marcha nórdica y lo veían como una actividad versátil que podía practicarse en cualquier momento y en familia. La mayoría respondió haber aprendido a colocar la espalda y aspectos fundamentales de la marcha nórdica como la postura, el ajuste de bastones o coordinar piernas y brazos de manera alterna con los bastones para el deporte de la marcha nórdica. La mayoría afirmó haberse divertido en la sesión, aunque echaron de menos más juegos, más sesiones, haber salido del centro al monte o al parque y contar con bastones de marcha nórdica para poderlos tener fuera del aula también. Una gran mayoría agradeció haber podido disfrutar de la sesión. En general, más participantes completaron el apartado de comentarios en la encuesta final. A continuación, se recogen algunos de ellos.

Figura 7

Valoración positiva de la sesión de marcha nórdica por un alumno de 5º de Primaria

Figura 8

Crítica de la sesión de marcha nórdica por un alumno de 5° de Primaria

Figura 9

Valoración de la sesión de marcha nórdica por una alumna de 5° de Primaria

Figura 10

Comentario de beneficio saludable de la marcha nórdica por una alumna de 6° de Primaria

Figura 11

Agradecimiento por la sesión de marcha nórdica por un alumno de 5° de Primaria

Figura 12

Valoración de gusto por las clases de EF en 5° de Primaria

Figura 13

Agradecimiento y saludo por una alumna de 5° de Primaria

Figura 14

Solicitud de más tiempo para realizar sesiones de marcha nórdica en Primaria

Figura 15

Valoración positiva de la sesión de marcha nórdica por una alumna de 6º de Primaria

IV. Discusión

Este estudio se presenta como un paso adelante en el ámbito de la EF que aborda la cuestión de los hábitos saludables como un reto educativo necesario. La propuesta de introducción de la marcha nórdica como actividad física para el desarrollo de hábitos saludables se hace factible por dos razones: la aceptación y expectación suscitadas en el alumnado de Primaria; y la naturaleza de la actividad que permite ser practicada desde edades tempranas hasta la vejez aportando beneficios físicos, mentales y sociales al individuo. Si bien, supone una herramienta para combatir el sedentarismo, la obesidad, etc. cuyo interés y atención han crecido desde el comienzo del s. XXI por su ascenso en número de casos en la infancia.

La marcha nórdica es, desde 2015, es un deporte oficial y cuenta cada vez con mayor reconocimiento por sus beneficios físicos, psíquicos y sociales, ya que favorece, según indican los estudios publicados, los sistemas circulatorio, respiratorio, endocrino y linfático; facilita el trabajo holístico del sistema musculoesquelético del cuerpo, la higiene postural y la propiocepción (Duart, 2011 y Sánchez, 2018).

De manera más precisa, la investigación de Willson *et al.* (2001) quien ha hallado en la marcha nórdica una actividad de bajo impacto articular por lo que puede considerarse un deporte que previene lesiones. Y, según Pérez *et al.* (2009), la marcha con bastones es más efectiva y segura que la caminata sin ellos. Por su parte, Muñoz (2022) indica que la marcha nórdica es una actividad sostenible y facilita la interacción del individuo con su entorno natural y urbano integrándolo en el mismo, sin necesidad de buscar la actividad física en salas específicas favoreciendo igualmente su socialización.

V. Conclusions / Conclusiones

La marcha nórdica resulta una actividad física sana, sostenible y adecuada para la etapa de Primaria y para el cumplimiento de los nuevos retos educativos permitiendo el desarrollo competencial del alumnado tal como ha sido posible valorar en el estudio realizado. A partir del mismo, es posible realizar una propuesta didáctica planificada para la inclusión de la marcha nórdica como actividad física saludable, herramienta didáctica y modelo de inclusión, igualdad y coeducación en el currículo de EF de la Educación Primaria.

Con la elaboración de este estudio, por una parte, se ha logrado contribuir a la investigación en el área de Educación Física con una aportación innovadora en cuanto a la incorporación de la marcha nórdica como actividad física pedagógica y evaluable en la programación de EF. Asimismo, la propuesta supone un avance en la promoción de la actividad física como fulcro de la educación física para la enseñanza/aprendizaje de un estilo de vida saludable iniciado y adquirido en la niñez y perdurable en el tiempo y la vida de la persona.

VI. References / Referencias

- Aparicio, I. (2017). Análisis de variables biomecánicas para la prevención y cuidado del pie diabético durante un programa de actividad física en marcha nórdica. [Tesis doctoral, Universidad de Valencia]. <https://core.ac.uk/download/pdf/84751174.pdf>
- Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra, *Boletín Oficial de Navarra* núm. 174 § 2 (2014).
- Duart, T. (2011). La marcha nórdica y el fitness. *Dialnet*, 204, 20-39. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6895027>
- Encarnación, A. (2012). Análisis biomecánico de la marcha nórdica: Efectos de la experiencia y de la velocidad de práctica sobre el patrón de presión plantar, las fuerzas de reacción del suelo y los niveles de impacto. [Tesis doctoral, Universidad de Valencia]. https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/24309/Alberto%20Encarnaci%20Mart%20adnez_TESIS%20DOCTORAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

FEDME. (23 de enero de 2023). Marcha Nórdica. ¿Qué es la marcha nórdica? Fedme.es.
<https://fedme.es/marcha-nordica/>

FEMECV. (s.f). ¿Qué es la marcha nórdica?
https://www.femecv.com/sites/default/files/que_es_la_marcha_nordica_femecv.pdf

García, M. y Teva, M^a. R. (2020). *Innovación y nuevas tendencias en el ámbito de la actividad física*. Wanceulen S. L.

González, C. (2020). Marcha nórdica orientada a la salud. *Dialnet*, 75-86.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7901143>

Jódar, M. (2019). Estudio antropométrico y funcional de adultos mayores practicantes de marcha nórdica. [Tesis doctoral, Universidad de Murcia].
<https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/76290/1/Tesis%20Doctoral%20Mar%C3%ADa%20J%C3%B3dar%20Reverte.pdf>

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, *Boletín Oficial del Estado* núm. 340 § 122868 (2020).

Muñoz, J. C. (2022). La educación física en la LOMLOE. *Revista Digital de Educación Física* 78(13), 74-95. https://emasf.webcindario.com/La_educacion_fisica_en_la_LOMLOE.pdf

Núñez, A. (24 de enero de 2022). Marcha nórdica, el deporte recomendado por Harvard que deberías empezar a practicar en 2022. *Business Insider España*. <https://www.businessinsider.es/marcha-nordica-deporte-completo-mejorar-salud-2022-999073>

OMS. (9 de junio de 2021). Obesidad y sobrepeso. *Who.int*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

OMS. (2022 [1948]). *Preguntas más frecuentes. ¿Cómo define la OMS la salud?*
<https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions>.

Pérez, P. (2009). Actividad física alternativa en el cuidado del pie. *Dialnet*, 22, 83-103.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3323501>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, Boletín Oficial del Estado núm. 52 § 3296 (2022).

Sánchez, J. A. (2018). *Andar es salud*. Planeta.

Suárez, G., León González, J. L., Morales Calatayud, M. y Curbeira Hernández, D. (2019). Modelo para la formación de valores en la universidad inclusiva. *Conrado*, 15(69).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000400079&script=sci_arttext&tlng=en

Walk, A. (2015). *No corras, camina. Descubre el placer del walkim*. Planeta.

Willson, J., Torry, M. R., Decker, M. J., Kerzonek, T. y Steadman, J. R. (2001). Effects of walking poles on lower extremity gait mechanics. *Med Sci Sports Exerc.*33(1), 142-147.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11194099/>